

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Plan de Gestión de Datos (PGD)

Título	PID2020-116220GB-I00: EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL CALENTAMIENTO GLOBAL: ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR USANDO EL REGISTRO MIOCENO DE GRANDES MAMÍFEROS DE LAS CUENCAS CENTRALES IBÉRICAS
Acrónimo	MIOWARM
Modalidad	Proyectos I+D Generación de Conocimiento (Tipo B)
Investigadores principales	Daniel De Miguel Cascán (IP1) y Beatriz Azanza Asensio (IP2)
Financiación	Este proyecto está financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/
Estado	Finalizado
Responsable del PGD	Daniel De Miguel Cascán (IP1 del Proyecto)
Fecha	Desde el 01/09/2021 hasta el 31/08/2024
Contacto	Daniel De Miguel Cascán (demiguel@unizar.es)

1. Resumen de los datos

1.1. Introducción y propósito

Este informe describe el Plan de Gestión de Datos (PGD) para el proyecto MIOWARM (PID2020-116220GB-I00), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/. El coordinador de este PGD es el IP1, el Dr. Daniel De Miguel Cascán del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) que es la institución beneficiaria. Este PGD pretende proporcionar una descripción detallada de los procedimientos y protocolos para la gestión de los conjuntos de datos generados durante el proyecto. Describirá los principales principios de gestión de datos en términos de estándares de datos y metadatos, intercambio, archivo, preservación y seguridad. Se trata de un documento que se puede actualizar periódicamente y se ubicará en el repositorio institucional Zenodo.

1.2. Relevancia para los objetivos del proyecto

MIOWARM ha generado un conjuntos de datos de diferentes naturaleza, tanto cuantitativos como cualitativos. La gestión de datos sirve para apoyar los objetivos científicos del proyecto y difundir sus resultados. Se han distinguido tres categorías de datos:

1. Objetivos de la investigación. Los conjuntos de datos asociados a esta categoría han permitido a cualquier usuario potencial replicar los principales resultados científicos del proyecto. Esto incluye datos observacionales y experimentales.

2. Actividades de difusión para públicos expertos. Los conjuntos de datos asociados a esta categoría dan acceso a cualquier usuario potencial a aquellos documentos que resumen los principales resultados científicos del proyecto. Esto incluye preimpresiones (*paper preprints*), informes técnicos (relativos a cuestiones metodológicas de las disciplinas tratadas en el proyecto) y una selección de presentaciones en congresos.

3. Actividades de comunicación para públicos no expertos y la sociedad en general. Los conjuntos de datos asociados a esta categoría dan acceso a cualquier usuario potencial a aquellos documentos dedicados a fines educativos/divulgativos. Esto incluye presentaciones utilizadas en eventos para distintos públicos no expertos y/o material didáctico para estudiantes de pregrado y posgrado.

1.3. Tipo, origen, formato y cantidad de datos

El proyecto ha contribuido al creciente y urgente interés sobre el acelerado calentamiento global y su desafío para la biota del planeta y, en especial, para los grandes mamíferos que ya se vieron diezmos en la extinción de la megafauna pleistocénica

El proyecto ha tenido como hipótesis de partida que la sensibilidad de los grandes mamíferos a los cambios climáticos pudo ser diferente y su respuesta registrarse de manera discordante entre las distintas cuencas endorreicas, debido tanto al diferente impacto a escala regional y/o local de los cambios climáticos globales como a diferencias en la composición/estructura de las faunas caracterizadas por un elevado endemismo. A tal efecto, se ha propuesto un estudio integrando análisis morfológicos-filogenéticos, paleoecológicos y paleoclimáticos para descifrar qué papel juega la flexibilidad ecológica (trófica, talla corporal) y el oportunismo en la supervivencia, en modelar cómo las diferentes ecologías y factores contingentes históricos afectan la extinción de especies, clados y grupos funcionales.

En el transcurso de la investigación se ha generado una base de datos sobre las especies y yacimientos objeto de estudio, y datos (paleoecológicos, de diversidad, biométricos y morfoestadísticos, etc.) que podrán ser útiles para investigaciones futuras. También se han generado imágenes de fotografías de ejemplares de mamíferos miocenos.

Aparte de los objetivos de la investigación, MIOWARM tiene datos para difundir sus resultados entre diferentes audiencias de expertos y datos con fines educativos. Todos los conjuntos de datos mencionados en este apartado usan formatos comúnmente utilizados por los usuarios. Los diferentes tipos de datos y sus formatos se presentan brevemente en la tabla 1.

Tipo de datos	Descripción	Formato
Informes	Fines científicos, técnicos y educativos	PDF
Datos numéricos	Observacionales y experimentales	XLSX
Imágenes	Fines científicos y educativos	JPEG, PNG, TIFF, PDF
Presentaciones	Fines científicos y educativos	PDF (presentaciones o posters) y mp4 (video)
Datos comprimidos	Además de ahorrar almacenamiento de datos, la compresión se utilizará para empaquetar archivos con contenido similar y/o complementario.	ZIP

Tabla 1. Tipos de conjuntos de datos generados por el proyecto MIOWARM.

1.4. Utilidad de los datos

Los conjuntos de datos generados pueden ser utilizados por la comunidad científica como fuente para otros análisis cualitativos y cuantitativos más complejos sobre paleomastología, paleoclimatología, etc. en el Mioceno Inferior y en el tránsito Mioceno Inferior/Mioceno Medio, o sobre los cambios de biodiversidad ante eventos de calentamiento global, que son los objetivos principales del proyecto MIOWARM. También para propiciar potenciales avances metodológicos en protocolos relacionados con la paleohistología. Otra parte de los datos pueden usarse en actividades de divulgación científica y con fines educativos.

2. Datos FAIR

Los conjuntos de datos generados por el proyecto MIOWARM siguen los principios **FAIR**: *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*. El responsable de la gestión y revisión de los datos es el IP1 del proyecto, quien garantiza que los datos cumplen con los principios FAIR.

2.1. Datos localizables

Para garantizar la visibilidad de los datos, se escoge el repositorio recomendado por la Universidad de Zaragoza [Zenodo](#). Se trata de un repositorio de datos de investigación en acceso abierto de carácter multidisciplinar que está gestionado por el CERN, forma parte de [OpenAIRE](#) y está financiado por la Unión Europea. El sistema de metadatos utilizado para la descripción de los materiales alojados en Zenodo está calificado como Dublin Core. Se trata de una iniciativa de metadatos que asigna un identificador único y persistente (un DOI) a cada documento y/o conjunto de datos, lo que permite la identificación y citación de documentos electrónicos y facilita que sean rastreables. Además permite actualizar cada conjunto de datos con nuevas versiones. Zenodo ofrece una gran variedad de metadatos que se recopilan en la Tabla 2 y que se crearán en el momento del depósito.

Metadato	Etiqueta	Definición	Obligatorio	Repetible
Upload type	Tipo de documento	Dataset.	Sí	Sí
Digital Object Identifier	DOI	Automático (lo asigna Zenodo).	No	No
Publication date	Fecha publicación	Fecha de la primera publicación de los datos en formato: YYYY-MM-DD.	Sí	No
Title	Título	Título del dataset.	Sí	No
Authors - Family name, given names	Autoría - Nombre y apellidos	Investigadores implicados en la producción de los datos, en orden de prioridad.	Sí	No

Authors - Affiliation	Autoría - Afiliación	Nombre de la institución a la que pertenece el investigador.	No	Sí
Authors ORCID	ORCID	Número ORCID del investigador.	No	Sí
Description	Descripción	Resumen que describe el objetivo, la naturaleza y el alcance del dataset.	Sí	Sí
Version	Versión	Número de versión del dataset.	No	No
Language	Idioma	Idioma del contenido del dataset, en formato ISO 639: "eng" "spa".	No	No
Keywords	Palabras clave	Palabras clave que describe aspectos importantes del dataset.	Recomendado	Sí
Additional notes	Información relacionada, ámbito temporal, lugar	Información que se considere importante para completar la información del dataset: ámbito temporal y espacial; tipo de dato, software, URL de la web del proyecto, etc.	No	No
Access right	Derechos de acceso	Elegir una opción: Open Access / Embargoed Access / Restricted Access / Closed Access.	Sí	No
License	Derechos de autor	Licencia Creative Commons.	Sí	No
Grants	Información de la subvención	Agencia Financiadora y código o título de la subvención recibida. Si la agencia financiadora no aparece en el menú desplegable, se utilizará el metadato "Additional Notes".	Recomendado	Sí
Related / alternate identifiers	Identificadores relacionados	URL o identificadores específicos de datasets o otros recursos de información relacionados, como por ejemplo, las publicaciones. Se indica: DOI, tipo de relación (elegir del menú desplegable) y tipo de recurso relacionado (elegir del menú desplegable).	No	Sí
Contributors	Colaboradores	Instituciones colaboradoras en la elaboración de los datasets, diferente a los propios autores.	No	Sí
Journal	Publicación relacionada	Información de artículos relacionados con los datos del dataset: título, volumen, número, páginas.	No	No
Conference	Conferencia	Información de la conferencia relacionada con los datos	No	No
Book/Report/Chapter	Libro / Informe / Capítulo libro	Información del libro, informe o capítulo publicados con datos del dataset.	No	Sí
Thesis	Tesis	Información de la tesis realizada a partir del dataset.	No	Sí

Tabla 2. Tipos de metadatos ofrecidos desde el repositorio Zenodo

Esta variedad de metadatos enriquecidos (que incluye por ejemplo un resumen que describe el objetivo, la naturaleza y el alcance del dataset, el uso de palabras clave o el enlace a la publicación relacionada) facilita el descubrimiento de los conjuntos de datos por parte de otros investigadores y personas interesadas en su consulta.

2.2. Datos accesibles

Zenodo es un repositorio seguro y confiable que proporciona acceso abierto a la información.

Además presenta otras ventajas como el estar recogido en OpenAIRE, el ofrecer estadísticas de uso que cumplen con los estándares o el aceptar registros de hasta 50 GB. Los datos alojados en Zenodo son accesibles a toda la comunidad investigadora y a cualquier usuario sin restricciones. Los formatos elegidos para los documentos generados son los más comunes (los enumerados en la Tabla 1) permitiendo un acceso fácil a través de sistemas operativos de Windows o MacOs.

Para los conjuntos de datos relacionados con las publicaciones científicas se ha empleado el Acceso abierto verde siguiendo las directrices H2020. Esto implica que en el caso de aquellos artículos no publicados en acceso abierto se ha depositado la versión "*post-print*" o "*accepted author manuscript*" del manuscrito revisado. En aquellos casos en que la revista ha determinado que el autoarchivo debía hacerse en un repositorio Institucional, se ha utilizado [Zaguan](#); un repositorio institucional de la Universidad de Zaragoza, que cumple estándares similares a Zenodo y proporciona el acceso abierto y gratuito de documentos facilitando que cualquier persona pueda acceder a la producción científica de sus investigadores y proporcionando así una mayor difusión de la misma.

2.3. Datos interoperables

MIOWARM ha recopilado y documentado gran parte de los datos generados de forma estandarizada para garantizar que todos los conjuntos de datos puedan interpretarse y compartirse.

2.4. Datos reutilizables

Los conjuntos de datos están disponibles para su reutilización en Zenodo sin ningún coste. Todos los materiales publicados en el Zenodo incorporan diferentes licencias de la organización sin fines de lucro Creative Commons, en particular, la versión Creative Commons Attribution 4.0 International, recomendada por OpenAIRE. Esta licencia permite el uso por parte de terceros mediante la cita correspondiente. Los datos seguirán siendo reutilizables una vez finalizado el proyecto sin limitaciones de tiempo ni restricciones de acceso, salvo que eventualmente se indique embargo o restricciones de acceso. La calidad de los conjuntos de datos está garantizada por el software operativo del repositorio que realiza copias de seguridad y comprobaciones rutinarias del material alojado. El intercambio y reutilización quedan garantizados gracias a la adherencia a los estándares Dublin Core, al uso de vocabularios controlados (MESH) y a la utilización de estándares abiertos.

3. Seguridad de los datos

Todos los archivos cargados en Zenodo se almacenan en el servicio EOS del CERN en un clúster de disco de 18 petabytes que asegura su persistencia. Cada copia de archivo tiene dos réplicas ubicadas en diferentes servidores de disco para garantizar la seguridad de los datos. Los servidores de Zenodo se administran a través del sistema de administración de configuración OpenStack y Puppet, lo que garantiza que sus servidores siempre tengan aplicados los últimos parches de seguridad.

4. Problemas éticos o legales que pueden afectar la recogida e intercambio de datos

No existe ningún requisito de revisión ética, ya que las actividades a desarrollar en MIOWARM no han implicado el uso de participantes humanos, células o tejidos humanos, la recopilación de datos personales y /o procesamiento, el uso de animales, ni un potencial de mal uso de los resultados de la investigación o elementos que puedan causar daño al medio ambiente, animales o plantas.

5. Recursos utilizados para el desarrollo del plan

[1] [Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020](#), versión 3.0, 20 de marzo del 2024.

[2] [Guía OpenAIRE](#), 21 de marzo del 2024.

[2] [Zenodo](#), 24 de marzo del 2024.

[3] [Información sobre Planes de Gestión de Datos](#). Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 26 de marzo del 2024